

NATYURMORT TUSHUNCHASI, RANG (AKVAREL)DA NATYURMORT ISHLASH YO‘LLARI

Bobonazarov Sherali Ulug‘murodovich

Navoiy davlat pedagogika instituti.O‘zbekiston

katta o‘qituvchi ulugmurodovich@gmail.com +99891 331 89 60

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10662984>

Annotatsiya: Maqolada natyurmort tushunchasi, rang (akvarel)da natyurmort ishlash yullariga doir kerakli ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, natyurmort tuzish qonun-qoidalari, uni rangda ya‘niy akvarel bo‘yog‘ida ishlash yo‘llari va texnikasi haqida tavsiyalar berilgan.

KALIT SO‘ZLAR: yorug‘lik, yarim soya, soya, tushuvchi soya, refleks, iliq va sovuq ranglar, birinchi va ikkinchi plan, rang uyg‘unligi, natyurmort, ranglar koloriti.

Kirish: Natyurmort hamma janrlarning asosiy tayanchi hisoblanadi, shuning uchun o‘smir, bo‘lajak rassomlar ijodiy jarayonni natyurmortlar chizishdan boshlaydilar. Natyurmort tasviriy san‘atning boshlang‘ich maktabi bo‘lib, bo‘lg‘usi ijodkorda tog‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi mayoq bo‘lib xizmat qiladi. Yoshlar natyurmort chizish orqali real dunyoning ko‘p qirrali ekanligini anglaydilar, o‘rganadilar, shu orqali o‘zini o‘rab turgan dunyoga bo‘lgan munosabati ham asta-sekinlik bilan namoyon bo‘la boshlaydi

Maqsad: Natyurmortni qo‘yganda har bir buyum o‘z joyini topishi, to‘plangan buyumlar orasida va o‘zaro bir-birini bog‘liqlik, umumiy ko‘zlangan g‘oyaviy maqsadni aniq ochib berishga xizmat qilishi kerak.

Materiallar va metodlar: Quyiladigan natyurmortda qimmatbaho va juda chiroyli buyum bo‘lishi shart emas, aksincha u buyum shakli shamoyili oddiy bo‘lishi va insonlar har kuni ishalatadig buyumlardan bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

Tabiiy go‘zallik insonga qandaydir boshqacha bir o‘ziga xos his-tuyg‘u va ilhom bag‘ishlaydi shuni hisobga olgan holda natyurmortda kundalik hayotimizda bor bo‘lgan zarur anjomlarning o‘ziga xosligini yaxshi ilg‘ab olish va ularni tasvirlashga harakat qilish maqsadga muvofiqdir. Lekin hozirgi kunda har xil suniy narsalar (mulyajlar) ishlab chiqarilmoqda, bulardan muntazam foydalanish estetik didni, tarbiyaviy kuchini biroz susaytiradi.

Muhokama va natejalar: Dastlab qog‘ozga natyurmortni talab darajasida joylashtirish va predmetlarning bir-biridan farqini topib qurish kerak bo‘ladi. (har tarafdin qoramalar, eskizlar qilinib, natyurmortni yaxshi topilgan holti “rakurs” qog‘ozlarga joylashtiriladi). To‘g‘ri va yaxshi topilgan natyurmortni yorqin ranglar bilan bosqichlar asosida boshlash kerak. Qog‘ozga rang berayotganda suv bilan ishlashga alohida e‘tibor beriladi, shu bilan birga politradan unumli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Predmetlar, san‘atga oid buyumlar, mevalar va matolar (draperovka) yengil ranglar bilan, umumiy qilib olinadi. Ishni doimo yorug‘ tarafidan boshlash kerak. Buyumlarda yorug‘lik natijasida hosil bo‘lgan – “blik” yaltiroq joylari oq qog‘ozning ozidan hosil qilinadi. Dars jarayonida yorug‘lik, yarim soya, soya, tushuvchi soya, refleks, iliq va sovuq ranglar, birinchi va ikkinchi plandag narsalar rangi sekin-asta kuchaytirilib boriladi.

Tuzilgan natyurmortni ishlash davomida predmetlar, mevalar va drapirovkalarni bir-biri bilan rang yordamida qanday bog‘lash, rang uyg‘unligini topish vazifalari qo‘yiladi. Natyurmortning issiq va sovuq ranglar asosida umumiy yaxlitlik holatini topilgandan sung ish nihoyasiga etkaziladi.

Xarakterli tomoni, shundaki, qo'yilgan natyurmortni ishlash davomida bizga tanish har doim ko'rib, foydalanib yurgan uy-ro'zg'or buyumlarini rangda ularni bir-biri bilan bog'lash vazifasi qo'yiladi. Natyurmortni nafis, yorqin ranglar asosida ochroq qilib ishlash tavsiya qilinadi. Mo'yqalam yordamida qog'ozga rang berganda suvdan shunday oqilona to'g'ri foydalanish kerakki suv ortiqcha bo'lib oqib ham ketmasligi kerak. Quyilayotgan har birrang buyumlarning shakli xarakterini ochib berishga xizmat qiladi, ranglar asta-sekin o'z o'rnini topib boraveradi. Kiyingi bosqichlarda ranglar quyuqlashtirib, tus jihatdan kuchaytirib boriladi.

Natyurmortdagi barcha detallar, ranglar koloriti, uyg'unligi umumlashtirgan holda bo'lishi lozim. Agar natyurmort uy-ro'zg'or buyumlaridan tuzilgan bo'lsa, ularning tuzilishi, ko'rinishi, katta-kichikligi, ranglarining och-to'qligini hisobga olib, orqi fon draperivka bilan bog'lab ishlansa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mato – drapirovka yoki silliq detallarni ishlashda pasteldan foydalanish ham muin, rang berilgan joy pastel bilan ishlanib qo'l yoki yumshoq material orqali ishqalanib yuritiladi. Pastellar turlari talabalarga ko'rsatilib, undan qachon va qanday joylarda ishlatish maqsadga muvofiq ekanligi tushuntiriladi. Natyurmortda fazoviy perespektiva, ranglar uyg'unligi, issiq va sovuq, ranglar planlar asosida umumlashgan holda bo'lishi kerakligi talabalarga aytib, ko'rsatib beriladu.

Xulosa: “Kuz” mavzusi bilan bog'liq natyurmortlar boshqalaridan bir muncha farq qiladi, bunda qo'lgan kuzgi mevalarning ranglari yorqin, kuchli och-to'q bo'lganligi uchun kontrast holati ko'p bo'lganligi sababli ham natyurmortda “blik”, “refleks”lar ko'p bo'ladi. Bu erda predmetlar va mevalarning, bir- biriga nisbatan ranglar uyg'unligini to'g'ri topa olish vazifasi qo'yiladi. Bir predmet yoki meva oxirigacha ishlanib ikkinchisiga o'tilmaydi, aksincha, hammasi umumiy qilib har birini bir-biriga yorug', soya, refleks, soyalar orqali ranglar uyg'unligi topilgan holda umumlashtirib, bosqichlar asosida berilgan topshiriq davom ettiriladi.

Natyurmortda oldingi plandagi predmet yoki mevalar, orqa plandagidan bir muncha kuchli va aniq yorqinroq qilib ishlanadi.

References:

1. Abdirasilov S., Tolipov N. “Rangtasvir” «SHARQ», Toshkent, 2003.
2. Tolipov N., Abdirasilov S., Oripova N. «Rangtasvir». T.O'zbekiston, 2006.
3. Bobonazarov S. U. Tasvirlarni grizayl texnikasida ishlashning o'ziga xosligi //Innovative Development in Educational Activities. – 2022. – T. 1. – №. 6. – S. 114-118.
4. Bobonazarov S. KOMPOZITSIYA MASHG 'ULOTLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING MUHIM EKANLIGI //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B6. – S. 11-14.
5. Bobonazarov S. U., Jalolov S. C. Etnomadiy Fenomenon Sifatida Nuza San'atlari //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) [https://www. tarj. in](https://www.tarj.in).
6. Шавдилов, С. А. (2017). Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности. Педагогическое образование и наука, (2), 109-110.
7. Ibragimovich I. X., Shovdirov S. A. THEORETICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF STUDY COMPETENCIES REGARDING ART LITERACY IN STUDENTS //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 192-198.

8. Shovdirov, S. BB Boymetov Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts International Journal on Integrated Education.
9. Sadiev S. DEVELOPING STUDENTS'ARTISTIC LITERACY SKILLS IN EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B9. – S. 106-108.
10. Jalolov S. METHODOLOGY OF PROFESSIONAL TRAINING OF ARTS TEACHERS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B5. – S. 37-39.
11. Kulmuratov N. R. et al. VARIOUS ISSUES IN THE FIELD OF SETTING NONSTATIONARY DYNAMIC PROBLEMS AND ANALYZING THE WAVE STRESS STATE OF DEFORMABLE MEDIA //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 9. – S. 365-369.
12. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
13. Шавдиров С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.

INNOVATIVE
ACADEMY